

UN INNOVATIVO SISTEMA PER LA SALVAGUARDIA E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

SURVEY

RAPPORTO TECNICO SUI RISULTATI DELL'INDAGINE PARTECIPATA

VERS. 00

30/11/2017

UN INNOVATIVO SISTEMA PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

RAPPORTO TECNICO SUI RISULTATI DELL'INDAGINE PARTECIPATA

Il presente rapporto tecnico contiene la descrizione della struttura dell'indagine partecipata, assieme ad alcune note esplicative riguardo le motivazioni che stanno alla base di tale strutturazione.

L'indagine conoscitiva intende mettere in luce i bisogni di conoscenza e di sviluppo tecnologico, così come sono percepiti dagli esperti che compongono la comunità estesa che opera nel settore del patrimonio culturale e delle scienze del patrimonio. Inoltre, in un'ottica di partecipazione sociale, fanno parte della comunità anche i cittadini non specificatamente esperti del settore, ma ugualmente coinvolti nella identificazione del valore riconosciuto al patrimonio. Si intende infatti riconoscere ai cittadini la capacità di orientare le scelte scientifiche, gestionali e politiche che hanno delle ricadute sui processi di crescita socio-economica.

Per questo scopo sono stati individuati sei profili che consentono ai partecipanti di contribuire all'indagine seguendo dei percorsi personalizzati; in questa maniera l'esperienza specifica del partecipante va ad arricchire e ad integrarsi al meglio al valore del modello CHeLabS da noi proposto.

LA COMUNITÀ

I sei profili sono elencati qui di seguito:

TOwnSup – ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI, PROPRIETARI, SOVRINTENDENZE

Associazioni di categoria, associazioni o reti d'impresa, agenzie, istituti culturali o enti locali coinvolti in attività legate al patrimonio culturale, proprietari pubblici o privati, soprintendenze, enti locali impegnati nella gestione del patrimonio culturale.

CoHs – OPERATORI DELLA CONSERVAZIONE & SCIENZIATI DEL PATRIMONIO

Professionisti ed esperti in scienze, tecniche e materiali per la conservazione e il restauro dei beni culturali, studenti a corsi di restauro, Esperti in scienze, tecniche e materiali per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

TechO – OPERATORI DELLE TECNOLOGIE

Professionisti, aziende, enti pubblici o privati coinvolti nel commercio, nella ricerca e sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per il settore dei beni culturali.

HeUniRi – SCUOLE, ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE & UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Scuole e istituti di formazione di ogni ordine e grado, pubblici e privati, Enti, Dipartimenti Universitari ed Istituti, pubblici e privati, operanti nell'ambito della ricerca.

FundA - AGENZIE FINANZIARIE

Enti locali, regionali o nazionali, pubblici o privati, fondazioni, banche.

CTzens - CITTADINI

Cittadini, con nessuna specifica competenza professionale nel settore dei beni culturali.

L'OFFERTA DEL CHELABS

Il valore aggiunto che il Progetto CHeLabS intende offrire alla comunità estesa del settore, e ai cittadini che fanno esperienza di spazi culturali e vivono all'interno di paesaggi culturali, è diretta conseguenza del fare sistema e dal rafforzare i processi dinamici della conoscenza.

Nello specifico contesto di ogni profilo, tuttavia, si possono mettere in luce alcuni aspetti principali:

TOwnSup – ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI, PROPRIETARI, SOVRINTENDENZE

CHeLabS intende radicarsi nel Territorio che lo ospita, così da consolidare e rafforzare il legame tra le sue attività/servizi e il sistema territoriale. Il Patrimonio e le risorse territoriali saranno i beneficiari delle attività del CHeLabS, mentre il Territorio entrerà a far parte di un sistema ampio e armonizzato.

Un sito di interesse storico-artistico integrato nel CHeLabS sarà una parte attiva nello sviluppo del processo di salvaguardia del patrimonio:

- attraendo e ospitando le eccellenze del settore;
- contribuendo allo sviluppo di conoscenza su uno specifico problema aperto, comune anche ad altri siti;
- sostenendo la definizione e la disseminazione delle buone pratiche.

CoHs – OPERATORI DELLA CONSERVAZIONE & SCIENZIATI DEL PATRIMONIO

CHeLabS amplia l'orizzonte di ciascuna attività, grazie alla risultante stratificazione di conoscenza sui siti.

Ogni sito è dotato di tecnologie d'avanguardia per realizzare un monitoraggio continuo e studi diagnostici; l'integrazione dei dati dal monitoraggio continuo e dagli studi particolari amplificherà l'efficacia dei lavori. Gli utilizzatori possono impiegare la dotazione strumentale standard, e/o portare la loro strumentazione ampliando gli obiettivi del loro studio.

L'approfondimento di differenti aspetti costruirà una conoscenza multilivello e multiscala legata a specifiche problematiche.

TechO – OPERATORI DELLE TECNOLOGIE

CHeLabS offre l'opportunità di testare nuovi sistemi strumentali in un breve periodo di tempo, così da ridurre il Time To Market (TTM). Un'attività di validazione ben strutturata sulle tecnologie innovative e d'avanguardia fornirà solide evidenze ai fini della verifica del loro potenziale in problemi specifici. Questo contesto aiuta l'adozione di nuove tecnologie da parte dei potenziali utilizzatori finali, e supporta il trasferimento tecnologico.

HeUniRi – SCUOLE, ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE & UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

CHeLabS è concepito per offrire un contesto stimolante dove la filiera dei Beni Culturali può convergere. Qui le tecnologie d'avanguardia incontrano competenze eccellenti e una vasta comunità di utilizzatori, ospitati nell'ambiente attrattivo di un sito di interesse culturale, dove le attività mostrano specificatamente un carattere orientato ad affrontare i problemi aperti.

Le istituzioni partner contribuiranno alla composizione di un team altamente qualificato su ciascun sito CHeLabS per l'assistenza agli utilizzatori nella loro attività, la gestione delle attività standard sul proprio sito, la pianificazione della loro propria ricerca così come dei programmi di formazione.

CHeLabS intende sostenere la politica di accesso open ai dati; gli utilizzatori saranno sia i protagonisti che i beneficiari nel processo di creazione di conoscenza.

FundA - AGENZIE FINANZIARIE

CHeLabS intende offrire un contesto ampio per un dialogo efficace con le Agenzie finanziarie. L'ambito di questo dialogo comprende i processi per perseguire una maggiore efficienza degli schemi di finanziamento, rispetto agli obiettivi specifici delle agenzie. Inoltre, saranno evidenziati i profili utili, e le modalità sostenibili per costruire questo dialogo.

CTzens - CITTADINI

CHeLabS intende coinvolgere tutti i cittadini che, senza una specifica esperienza professionale nel settore dei beni culturali, ne percepiscono la valenza simbolica e ne riconoscono il valore ai fini della crescita della società. Il loro coinvolgimento diventa parte costituente del processo di

conoscenza e di orientamento della ricerca e dell'innovazione, in quanto stimolo essenziale per gli esperti del settore. Questo aiuta anche la nascita di approcci virtuosi finalizzati allo sviluppo delle capacità dell'intera comunità.

Il coinvolgimento dei cittadini diventa così un passo fondamentale per uno sviluppo guidato dalla comunità, in quanto orientato verso una crescita sostenibile.

L'INDAGINE PARTECIPATA

I partecipanti sono invitati a condividere la propria esperienza rispondendo a poche e semplici domande che, sebbene differenziate in parte secondo il profilo selezionato all'atto di registrazione, sono strutturate nelle seguenti sezioni comuni:

SEZIONE 1: ANAGRAFICA
SEZIONE 2: INFORMAZIONI DI PROFILO
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI RETE
SEZIONE 4: INFORMAZIONI DI SETTORE
SEZIONE 5: INFORMAZIONI LIVELLO DI INTERESSE

Per il profilo **CTzens – CITTADINI** è stato articolato un questionario più snello con solo le prime due sezioni, dove si delinea un percorso accattivante per stimolare processi partecipativi di innovazione guidati dalla comunità dei fruitori.